

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ПОДРОСТКОВ

Юсупова М.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186655>

Аннотация. По данным многочисленных эпидемиологических исследований, именно препубертатный и пубертатный периоды являются критическими для БА, так как около 80% смертей при БА приходится на возрастной интервал 11–16 лет. Факторами риска смертельного исхода БА у подростков являются: тяжелое течение заболевания, врачебные ошибки (неправильная терапия, отсутствие плана лечения и письменных рекомендаций для больных), низкий социальный статус семьи больного.

Ключевые слова: астма; контроль; особенности бронхиальной астмы у подростков.

Актуальность

Бронхиальная астма (БА) – хроническая болезнь, с которой больные должны справляться в течение жизни и влияние которой может быть уменьшено или контролируемо в большинстве случаев [1,2,14].

Доступность медицинской помощи хорошего качества, включая своевременную постановку диагноза, понимание тактики ведения и доступности необходимых лекарств, помогает избегать неблагоприятных исходов и осложнений.

Согласно эпидемиологическим и длительным наблюдениям, бремя БАросло за прошедшие 30 лет, особенно среди людей с низким и средним доходом [2,13].

Проблема БА у детей чрезвычайно актуальна. БА обычно развивается в раннем детстве. Более чем у 3/4 детей, у кого появились симптомы астмы до 7 лет, к 16 годам признаки БА могут исчезнуть.

Однако БА может развиваться в любом возрастном периоде, включая взрослую жизнь [3,7].

Хотя астма озадачивала врачей со времен Гиппократов и были четкие описания пациентов с обострениями астмы во II веке с различными факторами, приводящими к обструкции дыхательных путей, до настоящего момента продолжаются споры относительно этого заболевания.

Эволюция в понимании отразилась во многих попытках дать определение астмы и классификацию, которые продолжают оставаться предметами спора.

Возраст является одним из важных факторов, формирующих особенности клинического течения, подходы к диагностике и лечению бронхиальной астмы (БА), что находит свое отражение в современных клинических руководствах по ведению соответствующих категорий пациентов [4,8,9].

Особенно ярко это проявляется в подростковом возрасте. Необходимо подчеркнуть, что официального определения точного возраста для подростков пока не существует, в связи с чем подростковый возраст определяется различно в зависимости от той или иной страны и даже ее отдельных регионов, культурно-национальных особенностей, пола (от 10–12 до 17–18 лет) и др.

В большинстве публикаций по возрастной периодизации отмечается, что подростковый возраст у мальчиков длится с 13 до 16, а у девочек – с 12 до 15 лет.

При этом также выделяется младший подростковый – 11–13 лет, старший подростковый – 14–15 лет, а также юношеский возраст – от 17 до 21 года у юношей и от 16 до 20 лет у девушек, что обусловлено влиянием пола на интенсивность роста и развития организма [5,6,7].

Каждый из этих периодов характеризуется своими особенностями, что не может не отражаться на течении и исходе БА.

Морфофункциональные и психосоциальные процессы, характеризующие подростковый период, оказывают существенное влияние на проявления многих хронических заболеваний, в том числе и бронхиальной астмы [3,12,13,14].

Цель исследования: изучить особенности течения БА у подростков 15-18 лет.

Материалы и методы.

Проанализированы клиничко-anamнестические данные, спектр сенсibilизации, функциональные параметры, результаты АСТ-теста и опросника по исследованию качества жизни (PedsQL4.0) у 80 подростков 15-18 лет с БА.

Результаты

Среди обследованных преобладали мальчики (91%). На амбулаторном этапе в большинстве случаев БА расценивалась как легкая с интермиттирующим (70%) или персистирующим (21%) течением.

Все наблюдавшиеся демонстрировали минимальные изменения качества жизни с благополучно протекающим социальным, эмоциональным и физическим функционированием.

При этом значительная часть подростков не имела контроля над заболеванием: АСТ-тест не достигал оптимальных значений у 67% пациентов; переносимость физических нагрузок была снижена у 19% детей этой возрастной группы.

Отсутствие контроля подтверждали: снижение «скоростных» показателей при исследовании ФВД в 32% случаев; положительная проба с бронхолитиком у 50% наблюдавшихся; постнагрузочный бронхоспазм – у 17%; развитие среднетяжелых и тяжелых приступов в анамнезе у 35% подростков.

У подростков при проведении оценки ФВД должны быть приняты во внимание такие возможные трудности диагностики, как стертый характер клинических проявлений заболевания, например, в форме эквивалента приступов удушья – ночного кашля, отсутствия типичных приступов удушья или их кратковременная четкая очерченность, отсутствие вне приступов БА признаков бронхиальной обструкции, полная обратимость бронхиальной обструкции при высокой чувствительности пациентов к бронхолитикам.

Среди факторов, препятствующих установлению и сохранению контроля над БА, нами отмечены: поливалентная сенсibilизация (контакт с причинно-значимыми аллергенами провоцировал обострение БА у 70% подростков); коморбидность (87% наблюдавшихся имели проявления аллергического ринита, 55% – поллиноза, 43% – атопического дерматита); сохранение «инфекционной зависимости» (в 46% случаев обострения БА провоцировались ОРВИ); большой «стаж» болезни (в 82% случаев астмоподобные симптомы отмечались в грудном, раннем и дошкольном возрасте, при этом диагноз БА почти в половине случаев выставлен в школьном возрасте); отсутствие адекватного базисного лечения (у 57% подростков).

Воспалительные и структурные изменения бронхиальной стенки наблюдаются не только у пациентов со средне-тяжелой и тяжелой БА, но и у больных с легкой формой болезни, у которых они отличаются лишь меньшей интенсивностью.

У пациентов с легкой БА могут развиваться тяжелые обострения БА: 30-40% госпитализаций по поводу обострения БА приходится на долю пациентов с легкой БА.

В структуре БА легкая форма болезни занимает ведущее место: от 50 до 75% больных страдают легкой БА и, как правило, именно для этих пациентов характерна переоценка контроля своей БА, использование симптоматического лечения и отсутствие адекватной противовоспалительной терапии.

Следует отметить, что именно легкая форма болезни распространена среди подростков, страдающих БА.

Подростки — это группа пациентов, традиционно испытывающая дефицит внимания со стороны исследователей и врачей, занимающихся лечением астмы.

Причины данного явления заключаются, во-первых, в бытующем мнении, что бронхиальная астма, начавшаяся в детском возрасте, имеет хороший прогноз и что большинство пациентов выздоравливают от астмы в пубертатном возрасте.

Во-вторых, подростки — это пациенты, которые находятся в стадии перехода от педиатра к врачу, занимающемуся лечением взрослых, и в итоге не получающие полноценной лечебно-консультативной помощи.

Наконец, особенности подросткового возраста, связанные с психологической неустойчивостью, отрицанием болезни, нежеланием постоянно получать лечение и, напротив, выраженным желанием «быть как все» приводят к низкой обращаемости этих пациентов к врачу.

Наиболее критическим оказался возраст 11-15 лет.

Основываясь на результатах международных и отечественных исследований, следует отметить, что многие врачи и большинство пациентов склонны недооценивать тяжесть клинических проявлений бронхиальной астмы и переоценивать эффективность лечения.

Результатом этого является неадекватная терапия болезни, неконтролируемое течение астмы, а стало быть, риск развития тяжелых обострений БА.

Заключение. Дети-подростки, страдающие БА, оптимистично оценивают свое состояние, несмотря на отсутствие контроля над течением заболевания, и требуют регулярного углубленного обследования для выявления всех факторов риска с целью своевременной их коррекции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Адо В.А., Горячкина Л.А., Маянский Д.Н. Аллергия // Наука. 2014. - С.128-132.
2. Айдарова Н.П., Разикова И.С., Аликулова Д.Я., Байбекова В.Ф. Практическое значение деятельности “Астма-школ” в рамках улучшения качества жизни больных с бронхиальной астмой // “Проблемы медицины и биологии”. Сборник тезисов. - Кемерово, 2019. С.181-183.
3. Аллаквердиева Л.И., Эюбова А.А., Исмаилов Т. А., Ахмедова И.А. Влияние экологических факторов внешней среды на распространённость и течение бронхиальной астмы у детей в г. Сумгаите // Пульмонология. - 2014. - №4.С. 25.
4. Асирян Е. Г. Аллергодиагностика бронхиальной астмы у детей / Е. Г. Асирян, Н. Д. Титова // Медицинская панорама. – 2015. – № 8 (2). 40-42 б.
5. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (4-е издание, исправленное и дополненное). Оригинал-макет // Medical, 2012. – 182 с.

6. Намазова-Баранова Л.С., Огородова Л.М., Томилова А.Ю. и др. Распространенность астмаподобных симптомов и диагностированной астмы в популяции подростков. Педиатрическая фармакология. 2019;6(3):59–65.
7. Черняк Б.А., Иванов А.Ф. Клинико-функциональные особенности эволюции бронхиальной астмы у молодых пациентов, болеющих с детского возраста // Сибирский медицинский журнал. – 2013. – 13. – № 67–69.
8. Crane J, Lai CK. ISAAC Phase Three Study Group. Cooking fuels and prevalence of asthma: a global analysis of phase three of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). *Lancet Respir Med.* 2013;1(5):386–394.
9. Nathan R.A., Sorkness C.A., Kosinski M. et al. Development of the Asthma Control Test: a survey for assessing asthma control // *J. Allergy Clin. Immunol.* — 2014. — № 113. — P 59-65.
10. Schatz M., Mosen D., Kosinski M. et al. Validity of the Asthma Control Test completed at home // *Am. J. Managed Care.* — 2007. — V. 13. — R. 661-667.
11. Pearce N, Douwes J. Lifestyle changes and childhood asthma // *Indian J. Pediatr.* - 2013. - Vol. 80, Suppl. 1. - P. 95-99.
12. Юлдашев И. Р. и др. Региональные особенности клиники и этиологии бронхиальной астмы, сочетанной с аллергическими риносинуситами у детей // *Пульмонология.* – 2003. – №. 5. – С. 21-24.
13. Абдуллаев Н. Ч., Юлдашев И. Р., Каратаева Н. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ // *МОЛОДЁЖЬ И МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА.* – 2015. – С. 5-6.
14. Юлдашев И. Р., Юлдашев С. И. Особенности клинического течения пищевой аллергии у детей раннего возраста в зависимости от вида вскармливания // *Фарматека.* – 2019. – Т. 26. – №. 1. – С. 61-64.